

EDUCAȚIA – INSTRUMENT ÎN PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII

Education – instrument in promoting interculturalTY

CZU:

DOI:

Ludmila MOKAN-VOZIANdoctor în pedagogie, conferențiar universitar,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău

ORCID: 0000-0001-5350-4921

E-mail: mokan-vozian.ludmila@upsc.md

Summary. In an increasingly globalized world, education plays an essential role in promoting interculturalty and building a more inclusive society. In this sense, education is not only limited to theoretical knowledge, but also to the development of the necessary skills to interact effectively with people from other cultures. These skills include communication skills, empathy, tolerance, critical thinking and conflict resolution, etc.

Intercultural education has a long-term impact on society, it promotes universal values, fundamental to building a fair society and developing a better world. Generations educated in the spirit of interculturalty will be better prepared to face the challenges of a globalized world and contribute to building more united and harmonious communities. In addition, these generations will be more open to innovation and international collaboration, essential aspects for the progress of a society.

Key words: interculturalty, education, educational institutions, competence, values.

Interculturalitatea se referă la interacțiunea și schimbul de idei, valori și tradiții între diferite culturi, promovând respectul reciproc și acceptarea diversității. În formula lui S.Roșca, ”interculturalitatea este termenul ce denumeste contactul dintre culturi, existența unui dialog între acestea și nu în ultimul rând interacțiunea și influența pe care o primesc reciproc”.¹ Drept rezumare a acestor definiții, observăm că promovarea interculturalității se prezintă ca o directivă a societății de astăzi. În același timp, V.Panico susține că ”educația ca proces practic reprezintă o activitate bio – psiho – socială care vizează formarea și dezvoltarea personalității în vederea integrării sale în societate, menținând trăsăturile formate sub/ prin schimbări de adaptare și readaptare la modificările permanente sociale [...]”².

Instituțiile de educație sunt printre instituțiile nodale capabile să promoveze interculturalitatea, deoarece în cadrul acestora se realizează fundamentele creării de noi expresii culturale. Acestea sunt matricea relațiilor interpersonale în care se structurează și se afirmă

¹ Simion Roșca, Interculturalitatea – element important al educației, in: Cunoașterea – suport al integrării sociale: Materialele Mesei rotunde „Cunoașterea – suport al integrării sociale”, Chișinău: Print-Caro SRL, 2020, p. 47.

² Vasile Panico, Conceptul și structura educației. Interrelația practicii și științelor pedagogice, in: Reconceptualizarea formării inițiale și continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învățământului modern general și universitar: Materialele conferinței științifice internaționale ”Reconceptualizarea formării inițiale și continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învățământului modern general și universitar”: [în vol.]/ coord. șt.: Eduard Corobceanu, Chișinău, 2017 (Universitatea de Stat din Tiraspol), vol. 1, p. 78.

personalitatea copilului/ adolescentului/ tânărului etc. Instituțiile de educație nu pot fi separate de viața socială și regulile care implică adaptarea și relaționarea într-un mediu social dinamic și adesea, contradictoriu. Anume din acest motiv, abordarea interculturală nu trebuie să se concentreze pe diferențe, ci necesită luarea în considerare a asemănărilor dintre culturi.

Cei ce educă, deseori insistă asupra diferențelor dintre oameni, prin sacralizarea culturilor, identităților culturale în școli, atrăgând diferențele și stigmatizându-le, dar, de facto, trebuie pus accent pe egalitate, pentru a realiza echilibrul optim dintre problemele interne și externe cu care se confruntă. Instituția de educație nu trebuie să fie cea care proiectează identitatea elevilor și nici să aleagă o identitate pentru ei. Este important să li se ofere mijloacele pentru diversificare.

Dar, pentru urmarea acestei directive, sunt necesare competențe multi- și interculturale.

De altfel, putem fi experți în cunoașterea intelectuală a unei culturi și, în același timp, să simțim o antipatie mai mult sau mai puțin puternică față de grupurile și indivizii care fac parte din ea. Individul nu are capacitatea de a obiecta singur în grupul său de apartenență sau de referință și să reflecteze asupra gesturilor, alegerilor și comportamentelor sale. Această abilitate trebuie dezvoltată comunicând cu „alții” și pentru a comunica cu „alții”. Pentru ca acest lucru să fie posibil, avem nevoie de dezvoltarea și educarea competenței culturale, multiculturale și interculturale. Odată dobândite, suntem capabili să înțelegem propriile tradiții culturale și modurile de a le exprima și afirma.

Aceste atitudini și abilități specifice de relaționare cu diversitatea sunt cumulative, denumite de A.Nedelcu competență multiculturală sau capacitate de interculturalitate și definite de autoare prin următoarele elemente:

- *Atitudini:* curiozitate culturală, deschidere către ceilalți, tendință spre combaterea vederilor stereotipe despre alte grupuri și despre sine;
- *Cunoștințe despre:* diverse grupuri culturale, „ produse” și practici ale culturii lor sau altora, procesele generale de interacțiune socială la nivel de macro și micro societate;
- *Capacitate de interpretare și relaționare:* interpretarea echilibrată a unui eveniment aparținând unei culturi, explicarea adecvată și corelarea unor astfel de elemente cu cele ale culturii proprii;
- *Abilități de interacțiune și descoperire:* capacitatea de a primi informații noi și practici specifice altor culturi, de a opera cu cunoștințe, atitudini, abilități în comunicare și interacțiune;
- *Abilități de reflecție și evaluare critică* bazate pe criterii, perspective, practici și produse ale culturii și alterității lor.³

Or, instituția de educație/ învățământ nu este doar un loc de formare, de dobândire a cunoștințelor, este și un spațiu pentru viață și experiență, de solidaritate și de acceptare reciprocă. Un astfel de climat nu poate fi realizat de la sine. Este necesar ca profesorii însși să trăiască comunicarea (interculturală) și aceasta este reală și pozitivă în cadrul instituției, deoarece elevii sunt la fel de receptivi la ceea ce trăiesc profesorii lor, cât și la ceea ce spun sau predau.

Astfel, instituțiile de învățământ, ca focare magistrale de educație, joacă un rol crucial în promovarea interculturalității, contribuind la formarea unor generații deschise și tolerante. Prin intermediul educației, elevii sunt expuși nemijlocit la diversitatea culturală, învățând să aprecieze și să respecte diferențele dintre oameni, întrucât:

³ Anca Nedelcu, *Intercultural learnig guide for teachers*. Bucharest: Humanitas Publishing House, 2003, p. 16.

- Instituțiile de educație (școlile, universitățile etc.) implementează programe educaționale care includ studii despre diverse culturi, tradiții și limbi. Aceste programe ajută la dezvoltarea unei înțelegeri profunde și a respectului pentru diversitatea culturală;

- Prin educație, instituțiile de învățământ contribuie la reducerea prejudecăților și stereotipurilor. Elevii sunt încurajați să-și dezvolte gândirea critică și să-și formeze opinii bazate pe cunoștințe și experiențe directe, nu pe stereotipuri;

- Prin educație se promovează un mediu incluziv, unde toți subiecții se simt acceptați și valorizați, indiferent de originea lor culturală. Acest mediu favorizează dezvoltarea personală și academică a fiecărui elev/ student;

- Instituțiile de educație organizează evenimente culturale, cum ar fi festivaluri, expoziții și spectacole, care celebrează diversitatea culturală. Aceste evenimente oferă elevilor/ studenților oportunitatea de a-și împărtăși cultura și de a învăța despre altele.

- Instituțiile de educație creează oportunități pentru dialog și colaborare între elevi/ studenți din diferite medii culturale. Prin activități de grup, proiecte comune și evenimente interculturale, elevii învață să lucreze împreună și să aprecieze perspective diferite. Aceștia învață să comunice eficient și să colaboreze cu persoane din diferite culturi, abilități esențiale într-o lume globalizată.

Urmând gândul, menționăm că există mai multe strategii eficiente pentru a încuraja colaborarea între elevi din culturi diferite, de exemplu:

- Organizarea de proiecte în care elevii din diferite culturi trebuie să colaboreze pentru a atinge un obiectiv comun. Aceste proiecte pot include teme legate de diversitatea culturală, istorie, artă sau știință.

- Desfășurarea activităților extracurriculare oferă oportunități excelente pentru elevi de a interacționa și de a colabora cu colegi din diverse medii culturale.

- Organizarea de festivaluri, zile internaționale și alte evenimente culturale în școală. Aceste evenimente permit elevilor să-și prezinte cultura și să învețe despre altele într-un mod interactiv și distractiv.

- Implementarea programelor de mobilitate, unde elevii au ocazia să studieze într-o altă țară sau regiune pentru o perioadă de timp. Aceste experiențe directe sunt foarte valoroase pentru înțelegerea și aprecierea diversității culturale.

- Integrarea educației interculturale în curriculum, astfel încât elevii să învețe despre diferite culturi, tradiții și limbi. Acest lucru poate include studii de caz, lecturi, discuții, vizionarea de filme artistice sau documentare etc.

- Formarea cadrelor didactice pentru o predare interculturală, pentru discuții și activități care promovează colaborarea și respectul reciproc.

- Utilizarea tehnologiei pentru a conecta elevii din diferite părți ale lumii. Platformele online pot facilita colaborarea la proiecte comune, schimbul de idei și comunicarea interculturală.

- Implementarea de jocuri și activități interactive care necesită colaborare și comunicare între elevi. Aceste activități pot fi adaptate pentru a include elemente culturale diverse.

Prin aplicarea acestor strategii, instituțiile de învățământ/ educație pot crea un mediu de învățare incluziv și colaborativ, unde elevii din diferite culturi se simt valorizați și respectați. Acest lucru nu doar îmbogățește experiența educațională, dar și contribuie la formarea unor cetățeni globali empatici și responsabili.

Evaluarea eficacității acestor strategii poate fi realizată prin mai multe metode:

Aplicarea de chestionare și sondaje elevilor, profesorilor și părinților pentru a colecta feedback despre experiențele și percepțiile acestora legate de colaborarea interculturală. Aceste instrumente pot oferi informații valoroase despre impactul strategiilor implementate.

Observarea directă în timpul activităților de grup, proiectelor și evenimentelor culturale. Observațiile pot ajuta la identificarea comportamentelor pozitive și a eventualelor provocări.

Integrarea evaluărilor formative și sumative care includ componente interculturale. De exemplu, proiectele de grup pot fi evaluate nu doar pe baza conținutului academic, ci și pe colaborarea și comunicarea interculturală.

Realizarea de interviuri și focus grupuri cu elevii și profesorii pentru a discuta despre experiențele lor și pentru a obține perspective detaliate despre eficacitatea strategiilor. Aceste discuții pot dezvălui aspecte care nu sunt evidente prin alte metode de evaluare.

Monitorizarea performanțelor academice ale elevilor pentru a vedea dacă există îmbunătățiri în rezultatele școlare ca urmare a implementării strategiilor interculturale. De asemenea, se poate analiza dacă elevii din diverse medii culturale au performanțe similare.

Evaluarea nivelului de participare și implicare a elevilor în activitățile interculturale. Un nivel ridicat de participare poate indica faptul că strategiile sunt atractive și relevante pentru elevi.

Realizarea de studii longitudinale pentru a urmări progresul elevilor pe termen lung. Aceste studii pot oferi informații despre efectele durabile ale strategiilor interculturale asupra dezvoltării personale și academice a elevilor.

Prin utilizarea acestor metode de evaluare, instituțiile de învățământ pot obține o imagine clară a eficacității strategiilor de promovare a colaborării interculturale și pot face ajustări pentru a îmbunătăți continuu aceste practici.

Cu toate cele menționate, implementarea strategiilor de promovare a colaborării interculturale poate întâmpina diverse provocări. Încercăm să prezentăm câteva dintre ele, completate de *modalități de depășire* a acestora:

Rezistența la schimbări

Provocare: Unii elevi, părinți sau chiar cadre didactice pot fi reticenți la schimbările aduse de noile strategii interculturale.

Soluție: Organizarea de sesiuni de informare și ateliere pentru a explica beneficiile educației interculturale. Implicarea comunității în procesul de implementare poate ajuta la reducerea rezistenței.

Lipsa de resurse

Provocare: Implementarea unor strategii eficiente poate necesita resurse suplimentare, cum ar fi materiale didactice, formare pentru profesori sau finanțare pentru evenimente culturale.

Soluție: Căutarea de parteneriate cu organizații culturale, ONG-uri și sponsori locali pentru a obține resursele necesare. De asemenea, utilizarea tehnologiei și a resurselor online gratuite poate fi o soluție eficientă.

Bariere lingvistice

Provocare: Elevii din medii culturale diferite pot avea dificultăți în comunicare din cauza barierelor lingvistice.

Soluție: Implementarea de programe de sprijin lingvistic, cum ar fi cursuri de limbi străine sau ateliere de comunicare interculturală. Încurajarea utilizării limbajului vizual și non-verbal poate, de asemenea, facilita comunicarea.

Stereotipuri și prejudecăți

Provocare: Stereotipurile și prejudecățile pot afecta relațiile dintre elevi și pot crea un mediu de învățare ostil.

Soluție: Educația interculturală trebuie să includă activități care să combată stereotipurile și să promoveze empatia și respectul reciproc. Discuțiile deschise și activitățile de grup pot ajuta la depășirea acestor bariere.

Diferențe culturale în stilurile de învățare

Provocare: Elevii din diferite culturi pot avea stiluri de învățare diferite, ceea ce poate crea dificultăți în colaborare.

Soluție: Profesorii trebuie să fie conștienți de aceste diferențe și să adapteze metodele de predare pentru a răspunde nevoilor diverse ale elevilor. Utilizarea unei varietăți de metode didactice poate ajuta la acomodarea diferitelor stiluri de învățare.

Lipsa de formare a cadrelor didactice

Provocare: Profesorii pot să nu aibă pregătirea necesară pentru a gestiona diversitatea culturală în clasă.

Soluție: Organizarea de programe de formare continuă pentru cadrele didactice, axate pe educația interculturală și gestionarea diversității. Crearea unei rețele de suport între profesori pentru schimbul de bune practici poate fi, de asemenea, benefică.

Evaluarea eficacității

Provocare: Poate fi dificil să se măsoare impactul strategiilor interculturale asupra elevilor.

Soluție: Utilizarea unei combinații de metode de evaluare, cum ar fi chestionare, observații directe, interviuri și analize ale performanțelor academice, pentru a obține o imagine completă a eficacității strategiilor implementate.

Prin abordarea acestor provocări cu soluții bine gândite și adaptate contextului specific al fiecărei instituții, poate fi creat un mediu educațional mai incluziv și colaborativ, care să valorizeze diversitatea culturală.

Or, educația interculturală aduce numeroase *beneficii* elevilor pe termen lung, contribuind la dezvoltarea lor personală, academică și profesională:

- Elevii învață să comunice eficient și să colaboreze cu persoane din diverse culturi, dezvoltându-și abilitățile sociale și emoționale. Aceste competențe sunt esențiale pentru relațiile interpersonale și pentru succesul în viața profesională.

- Educația interculturală stimulează gândirea critică și deschiderea mentală, ajutând elevii să-și formeze opinii bazate pe cunoștințe și experiențe diverse. Aceasta îi pregătește să fie persoane informate și responsabile.

- Prin înțelegerea și aprecierea diversității culturale, elevii dezvoltă empatie și toleranță față de ceilalți. Aceste calități sunt esențiale pentru construirea unor comunități armonioase și pentru reducerea conflictelor interculturale.

- Elevii care sunt expuși la diverse culturi devin mai adaptabili și flexibili, fiind capabili să se descurce în medii variate și să facă față schimbărilor. Aceste abilități sunt valoroase în contextul unei lumi globalizate și în continuă schimbare.

- Studiile arată că elevii care beneficiază de educație interculturală au performanțe academice mai bune. Diversitatea perspectivelor și a metodelor de învățare contribuie la o înțelegere mai profundă a materiilor studiate.

- Într-o economie globalizată, angajatorii caută persoane care pot lucra eficient în echipe diverse și care au competențe interculturale. Educația interculturală pregătește elevii pentru a avea succes pe piața muncii internaționale.

- Interacțiunea cu diverse culturi stimulează creativitatea și inovația. Elevii învață să gândească „outside the box” și să găsească soluții inovatoare la probleme complexe.

- Educația interculturală ajută elevii să devină conștienți de problemele globale și să se implice activ în soluționarea acestora. Aceasta îi motivează să contribuie la dezvoltarea durabilă și la promovarea păcii și justiției sociale.

În concluzie, „educația ca fenomen socio-uman reprezintă viața societății umane sau sistemul modalităților de organizare și realizare a activităților și atitudinilor de viață a personalității”.⁴ În aceeași ordine de idei, conchidem că educația interculturală oferă elevilor un set de competențe și valori care îi pregătesc pentru a trăi și a lucra într-o lume diversă și interconectată. Aceste beneficii pe termen lung contribuie la formarea unor indivizi empatici, responsabili și inovatori, capabili să facă față provocărilor globale.

⁴ Vasile Panico, Conceptul și structura educației. Interrelația practicii și științelor pedagogice, in: Reconceptualizarea formării inițiale și continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învățământului modern general și universitar: Materialele conferinței științifice internaționale ”Reconceptualizarea formării inițiale și continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învățământului modern general și universitar”: [în vol.] coord. șt.: Eduard Corobceanu, Chișinău, 2017 (Universitatea de Stat din Tiraspol), vol. 1, p. 80